

TURKISTONDA 1917-1924 YILLAR JAMIYATDAGI PAROKANDALIK

Habibullayeva Sevara.

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti

“Tarixshunoslik va manbashunoslik” kafedrası magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada 1917-1924 yillar Turkiston jamiyatdagi parokandalik, majburiy mulk musodarasi, oziq-ovqatga bolgan ehtiyoj haqida ba’ tafsil ma’ lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Sovet hokimiyati, oziq-ovqat masalasi, rus muhojirlari, Sovnarkom rahbari, ocharchilik, majburiy yig’imlar, Musulmon ishchi va dehqon vakillari.

Annotation

This article provides detailed information about the disorder in Turkestan society in 1917-1924, forced confiscation of property, and the need for food.

Key words: Soviet power, food issue, Russian emigrants, head of Sovnarkom, famine, forced levies, representatives of Muslim workers and peasants.

Toshkent Qizil gvardiyasining Qoqondagi shafqatsiz g’alabasi Turkistonni kamida besh yil davom etgan zo’ravonlik botqog’iga botirdi. 1918-yil bahoriga kelib o’lkada siyosiy kuch ortiq mavjud emasdi. Sovet hokimiyati, awalo va asosan, mintaqadagi rus muhojirlar monopoliyasi bo’lmish qurollangan qo’shinga tayanardi,

Darhaqiqat, «natsionalizatsiya» - majburiy mulk musodarasi sovet hukumati amalga oshirgan eng birinchi inqilobiy faoliyat bo’ldi. Fevralda Toshkent sovetlari «qayerda va qaysi shaklda bo’lmasin, Turkiston paxtasi» davlatniki deb e’lon qildi.[1] Dastlabki oylarda oziq-ovqat uchun kurash ham ochiqdan-ochiq etnik tus olgandi. Sovet hokimligida nafaqat yevropaliklarga ishlar, balki hokimiyatning o’zi ham yangi shaharning yevropaliklar yashaydigan qismi bilan cheklangandi. Yevropaliklar hududidan tashqaridagi sovet hokimiyati qurol kuchiga qarab qolgandi. Buni

Qoqondagi muxtor hukumatni tor-mor etish yoki Sovnarkom rahbari, bolshevik Fyodor Kolesov mart oyi boshida o'zboshimchalik bilan Buxoroni zabt etishga urinishida ko'rsa bo'ladi. Harbiy yurishlar to'g'ridan-to'g'ri yevropaliklarning musulmonlarga qarshi yurishi edi, shaharlarda ham oziq-ovqat masalasi yaqqol etnik tusga kirgandi. 1917-yil dekabrda Toshkent yangi shahar soveti go'yo chayqovchi va olibsotarlardan g'allani musodara qilish maqsadida eski shaharga reydlarni uyushtirdi. Qishloqlarda esa rus muhojirlari «hokimiyat - mahallalarga» inqilobiy shiorini dastak qilib mahalliy, ayniqsa, ko'chmanchi qo'shnilariga tegishli yerlarni o'zlashtirishda jonbozlik ko'rsatadi. Qo'lida qurol-aslahasi bor rus dehqonlari mol-mulki va g'amlab qo'ygan ozuqasini asrash, mahalliy qo'shnilaridan esa aynan shu narsalarni musodara etish uchun to'dalarga birlashadi

Sovet hukmronligining ilk oylari mahalliy aholi behad sarosimaga tushgan davr edi. «Aholi juda tushkun kayfiyatda, yordam yoki himoya istab kimga murojaat qilishni umuman bilmay qoldi», [2] - deb yozadi 1918-yil iyun oyida Turkiston Sovnarkomining millatlar masalasi boyicha birinchi komissari Eshonxoja Oshurxo'jayev. Qishloqlar yillar davomida qonga botib keldi. Urushlar sabab iqtisodiy tanglik yuzaga keldi, inflyatsiya, front uchun «kongilli» aholidan resurs talab qilish qatoriga paxta iqtisodiyotidagi kasofat ham qoshilgandi. Paxta qishloq xo'jaligida hukmron mavqega erishgani sari Turkiston oziq-ovqatga bolgan ehtiyojini qondirish uchun boshqa mintaqalarga tobora boglanib qolgandi. Urush yillari paxta narxining gallaga nisbatan keskin tushgani mintaqa musulmon dehqonini qashshoqlashtirdi. Inqiroz yaqqol etnik jihatga ega bolsa ham, oziq-ovqat narxi ko'tarilib ketgani hammaga birdek ta'sir qildi. Inqiroz shiddatiga qishloq xo'jaligi maydonlarining kamayishi, samaradorlik pasayishiga sabab bolgan 1916-yil galayonlari ham o'z hissasini qoshdi. 1917 - 1918-yillardagi ocharchilik ushbu davrda yuz bergan barcha siyosiy va harbiy toqnashuvlarning orqasida turadi. [3] Marko Buttinoning mufassal statistikasi fojيانing bor kolamini ochib beradi. 1915 - 1920-yillar orasida Turkistonda ishlov beriladigan yerlar maydoni ikki barobarga, chorva mollari esa 75 foizga qisqarib ketdi. Paxta ishlab chiqarish deyarli toxtadi. Tog ri, ijtimoiy guruhlarning hammasi

ham baravar ziyon ko'rmadi. Rus muhojirlari ishlov berayotgan yer 28 foizga, chorvasi 6,5 foizga qisqargan bolsa, otroq mahalliy aholida bu raqam 39 va 48 foizni, kochmanchilar orasida 46 va 63,4 foizni tashkil etardi.[4] Ayni yillar orasi Turkistonda umumiy aholi soni 7 148 800 kishidan 5 336 500 kishiga, ya'ni 25 foizga kamayib ketdi. Mahalliy qishloq aholisi 30,5 foizga kamaygandi.[5] Sugorish tarmoqlari xarobaga aylanib, butun boshli tumanlar huvullab qolgandi. Odamlar ocharchilik, «bosmachbyu rus muhojirlari qistovidan qochib qishloqlarini tashlab ketdi, kopchiligi chegaradan o'tib, qoshni Afgoniston, Eron yoki Sharqiy Turkistonga ketib jon saqladi. Emigratsiya miqyosi haqida yakuniy fikr aytish imkonsiz, biroq mavjud ishoralarga ko'ra keng kolamda bolgani aniq.[6] Qochganlarning aksarini sovet Turkistonini ommaviy tarzda tashlab chiqib ketgan qozoq va turkman kochmanchilari tashkil etadi. 1920-yildan 1930-yil boshigacha o'troq aholi ham yakka o'zi yoki oilasi bilan chegaradan o'tib, boshqa olkalarga ketishda davom etdi. Kochmanchilarning ommaviy qochishidan farqli ravishda, bunday xatti-harakatlar alohida shaxslarning maxfiy urinishi bolib, qochoqlar odatda Tyan-Shanning mashaqqatli soqmoqlari orqali Xitoy ushlab turgan hududlarga va undan ham uzoqroqqa hijrat qilgan. Inqilobning qonli yillari, ocharchilik, millatlararo toqnashuvlar, dehqonlar qo'zg'oloni natijasida yuzaga kelgan ulkan tartibsizlik va sarosima musulmon jamiyatini larzaga keltirdi, undagi nufuz va kuchni qayta taqsimladi, kelajakdagi ixtiloflar urug'ni qadadi.

Boy savdogarlar ijtimoiy guruh sifatida juda katta talafot ko'rdi: narx-navoning oshishi, shaxsiy mulk musodarasi, majburiy yig'imlar, erkin savdoning bekor qilinishi (butkul taqiq muvaffaqiyatsiz kechgan bolsa-da) ularning boyligiga, u bilan vobasta obro'-e'tiboriga ancha putur yetkazdi. Zo'ravonliklar ularga boshqa yollar orqali ham tasir korsatdi. Andijonlik millioner, Turkistonning kozga koringan jamoat arbobi Mirkomilboyning muammolari, ehtimol, odatiy bolmagandir, lekin kamida hujjatlarda batafsil yoritilgan. U 1915-yildanoq hukumat tomonidan ta'qibga uchragan, oshanda rus hukumati uni «panislomizm»da, usmonlilarning urush harakatiga moddiy yordam toplashda ayblagan anonim yumaloq xat asosida qamoqqa olib, surgun qilgandi. Mirkomilboy tez orada ozodlikka chiqib, Andijonga qaytadi. Lekin bu gal endi yangi

inqilobiy hukumatning qahriga uchrab, 1917-yil may oyida Andijon Musulmon jamoat tashkilotlari Ittifoqi uni Ittifoq ishiga aralashgani uchun takror badarga qiladi. Boy iyun ortalarida faqat Ta'sis yig'ilishga saylovlarga o'tkazilmaguncha jamoat ishida qatnashmaslik sharti bilan qaytadi.[7] Ta'sis yig'ilishi esa inqilobiy jarayonlar tufayli sira o'tkazilmadi. Andijon yangi shahar sovetlari Mirkomilboyni yana qamoqqa olib, 1918-yil fevralida otib tashladi, mol-mulkini esa davlat foydasiga musodara qildi.[8] Boshqa savdogarlarning taqdiri Mirkomilboynikidan fojialiroq kechmadi-yu, ammo ular ham yaxshigina talafot kordi. Ilk sovet matbuoti mahalliy burjuaziyani qudratli va zamon ustuni deb tasvirlashda toxtamasa ham, aslida, eski savdogar sinfi hech avvalgi nufuzini tiklay olmadi.

Musodara-yu majburiy yig'implar faqatgina yevropaliklarning ishi ham emasdi. 1917-yildagi safarbarlikning bir shakli eski shaharda vujudga kelgan ko-sib-hunarmandlar gildiyasi va jamiyatlari bo'ldi. «Mahalliy demokratiya» tashkiloti sifatida bu jamiyatlar burjuylardan majburiy yig'implarni talab etish yoki ularning mol-mulkini musodara qilish huquqiga ega edi. Oziq-ovqat tanqisligi sabab, masalan, Toshkentdagi ushbu jamiyatlarning gohi 1,5 million (inflyatsiya qilingan) rublga yetadigan majburiy undiruvlarni talab etishi kabi bunday musodaralar 1918 - 1919-yillarda oddiy holga aylandi. Xuddi shunday yig'implar Samarqandda ham undirildi. 1918-yil 17-avgustda «Musulmon ishchi va dehqon vakillari»ning ijroiya qo'mitasi o'n yetti kun ichida boylardan 241 000 rublni qoqib olishga qasdlandi⁹⁸. Boylarning yo'qotishlari puldan ham ortiqroq edi, ular jamiyatdagi nufuzini yo'qotdi. Hunarmand jamiyatlarining 1917-yilda oyoqqa qalqishi boylarga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqish orqali jamiyatdagi nufuzni qayta taqsimlash shakli bo'lib, bolsheviklar undan (bu safarbarlik boshlanishiga hech qanday aloqalari bo'lmasa-da) o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga urindilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Наша газета. 28.02.1918.
2. O'zR MA, 25-fond, 1-ro'yxat, 87-ish, 1 - 2-v.

3. Туркестан в начале XX века: к истории истоков национальной независимости. - Ташкент, 2000. - С.269 - 284.
4. Marco Buttino. Study of the Economic Crisis and Depopulation in Turkestan, 1917 - 1920 // Central Asian Survey. 1990. №9. - P.61 - 64.
5. O'sha manba. - P.64 - 69.
6. 1925 - 1926-yillarda Afg'onistonda 480 ming muhojir bo'lishi mumkinligi tog'risida Kamoliddin Abdullayev Tojikiston partiya arxividagi ma'lumotlarga tayanib aytadi, qarang: Kamol Abdullaev. Central Asian Emigres in Afghanistan: First Wave, 1920 - 1931 // Central Asia Monitor. 1994. №5. - P.16 – 27
7. Протокол заседания Съезда Андижанских общественных мусульманских уездногородских организации от 14 - 17ое июля 1917 года. УзР МДА, И-1044-фонд, 24-иш, 26 - 27-в.
8. Akmal Akrom o'g'li. Mirkomilboy qanday shaxs edi? // Sharq yulduzi. 1992. №5. - B.96.